

IV JORNADAS ARGENTINAS SOBRE ETNOBIOLOGÍA Y SOCIEDAD

Ñepyrû jevy - Volver al inicio

12 AL 15 DE MAYO DE 2024 - ELDORADO - MISIONES - ARGENTINA

Guardianes de semillas en la quebrada de Humahuaca: conservación *in situ* de variedades tradicionales de maíz y papa andina en Ocumazo, Aparzo y Chaupi Rodeo

Laura M. Califano¹, Daniel C. Vargas² y M. Florencia Barbarich²

¹Estación Experimental Agropecuaria Salta (INTA).

²Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa (INTA)

califano.laura@inta.gob.ar, vargas.ceferino@inta.gob.ar y barbarich.maria@inta.gob.ar

En las localidades de Aparzo, Chaupi Rodeo y Ocumazo (Dpto. Humahuaca, Jujuy) desde el año 2020 se desarrollan experiencias de revalorización, rescate de variedades y conservación *in situ* de cultivos andinos. Estas localidades se encuentran en la zona central de la Quebrada de Humahuaca y Valles de Altura de la cordillera oriental. Con las comunidades aborígenes de estas localidades se relevaron variedades locales de maíz y papa andina que poseen valor alimentario en la gastronomía local, y de las cuales se ha perdido o se encuentra en riesgo el abastecimiento de material de multiplicación. A partir de este diagnóstico participativo se trabajó con productores que se constituyen como semilleros o “guardianes de semillas” para su comunidad, quienes establecieron parcelas permanentes para el cultivo y la multiplicación de las variedades seleccionadas. El objetivo de esta presentación es mostrar el trabajo de los “guardianes de semillas” como una estrategia eficaz para abastecer de material de multiplicación de buena calidad, adaptado a condiciones ambientales locales y que responde a la demanda comunitaria en cuanto a necesidades alimentarias y culturales. Se presentan los resultados de la experiencia con información sistematizada de: talleres comunitarios, entrevistas semiestructuradas a los “guardianes de semillas”, seguimiento agrícola de las parcelas, reflexiones de los técnicos e informes del proyecto que financió la experiencia. En relación a la contribución que la conservación *in situ* realiza a la agrobiodiversidad, las parcelas están integradas a los otros cultivos que componen el esquema de rotaciones del calendario local, se respetan las prácticas tradicionales de la zona; pero para mejorar la calidad de las parcelas semilleras se incorporaron tecnologías referidas a riego y bioinsumos. Como resultado se cuenta con siete “guardianes de semillas”, cuatro en Ocumazo, dos en Aparzo y uno en Chaupi Rodeo quienes conservan 14 variedades de maíz y 7 de papa andina.

Palabras clave: cultivo andino, semillas, abastecimiento, agrobiodiversidad.